

Садомов Артем Володимирович,
аспірант лабораторії ентомології та
стійкості сільськогосподарських
культур проти шкідників Інститут
захисту рослин НААН України

ВПЛИВ АГРОФОТОВОЛЬТАЇЧНИХ СИСТЕМ НА ДИНАМІКУ ЧИСЕЛЬНОСТІ ТА СКЛАД ШКІДЛИВОГО ЕНТОМОКОМПЛЕКСУ СУНИЦІ САДОВОЇ (*FRAGARIA* × *ANANASSA* DUCH.) ЗА УМОВ ГЛОБАЛЬНОЇ ЗМІНИ КЛІМАТУ

Сучасний стан аграрного сектору України в умовах війни вимагає впровадження сучасних енергоефективних технологій, серед яких особливе місце посідає агрофотовольтаїчні системи (APV). Ця інноваційна практика вирощування передбачає одночасне використання земельних ділянок для генерації сонячної енергії та вирощування сільськогосподарських культур. Агрофотовольтаїчні панелі слід розглядати не лише як джерело енергії, а як інструмент керування мікрокліматом, що дозволяє природним шляхом зменшувати агресивність світлолюбних шкідників, хоча це й вимагає адаптації стратегій контролю ґрунтової фауни. Суниця садова (*Fragaria x ananassa* Duch.) є однією з найпопулярніших ягід в Україні та світі, яка належить до роду *Fragaria* родини *Rosaceae* [1, с.101]. Суниця садова (*Fragaria x ananassa* Duch.) є продуктом схрещення двох сортів суниці: віргінської (*Fragaria virginiana*) та чилійської (*Fragaria chiloensis*), батьківщиною якої є Південна Америка. Duch. є скороченням прізвища видатного французького науковця Антуана Ніколя Дюшена (Antoine Nicolas Duchesne), який у 1766 році науково описав цей виведений гібрид ягоди і вважається його першовідкривачем, а *X ananassa* - це видова назва, що містить знак "x", який підтверджує її гібридне походження.

За останніми відкритими статистичними даними у зв'язку з війною в Україні, частка вирощування плодів та ягід у цілісній структурі сільського господарства України становила 1,94%. Так, внаслідок активних військових дій на Півдні та Сході України продовжують не бути засіяними багато посівних площ в Донецькій, Херсонській, Луганській, Запорізькій, Сумській та Харківській областях. Окремою проблемою є мінування значних площ території України, що значно ускладнює використання земель, зокрема в аграрному секторі у т.ч. щодо безпекових можливостей встановлення агрофотовольтаїчних систем. Заміновані ділянки обмежують доступ до сільськогосподарських угідь, гальмують відновлення виробництва і потребують значних ресурсів та часу для їх очищення і подальшого безпечного використання. Разом з тим, на п'ятий рік повномасштабної війни виробництво суниці садової в Україні частково відновило свої ринкові позиції завдяки релокації бізнесу та запровадженням державним грантовим програмам підтримки фермерів у галузі садівництва, зокрема серед яких:

- Державна компенсація на реконструкцію і будівництво меліоративних систем (ДАР);

- Бюджетна субсидія для аграріїв з прифронтових територій (ДАР);
- Грант на сад (до 400 тис. грн/га, але не більше 10 млн грн на проєкт та не більше 70% вартості проєкту) (ДІЯ-бізнес);
- Грант на теплицю (для 0,4-0,6 гектара – 2 млн гривень, 0,8-1,2 гектара – 3,5 млн гривень; 1,6-2,4 гектара – 7 млн гривень) (ДІЯ-бізнес);
- Грант на власну справу (до 250 тис. грн, для окремих областей – до 500 тис. грн, для окремих видів діяльності – до 1 млн грн) (ДІЯ-бізнес).

Суниця садова (*Fragaria x ananassa* Duch.) традиційно домінує за обсягами виробництва і споживання на українському ягідному ринку. Друге місце за виробництвом серед ягідних культур посідає малина (*Rubus idaeus*), а на третьому – лохина (*Vaccinium corymbosum* L.). До повномасштабного вторгнення у тимчасово окупованій частині Херсонській області, а також інших областях Півдня України вирощувалося приблизно 40 % суниці садової. Водночас, упродовж повномасштабної війни багато фермерів включили суницю садову у своє власне виробництво. За наявними даними Держстату України з 2020 по 2024 рік площа насаджень суниці садової в Україні зменшилася з 8,6 до 7,1 тис. га. Внаслідок цього валовий збір суниці садової також скоротився з 62,3 тис. тонн у 2021 р. до 53,67 тис. тонн у 2024 р. Тобто спостерігається тенденція до зменшення виробництва ягоди в країні (рис. 1). Слід також врахувати, що в Україні 90% суниці садової вирощується в господарствах населення. Загалом плоди та ягоди є дуже важливим елементом раціону населення, проте фактичне їх споживання в Україні (59 кг на людину/рік) залишається низьким і вдвічі поступається рівню споживання у країнах ЄС.

Рис. 1. Виробництво ягід в Україні у 2024 р. (тис. тонн).

За аналітичними даними FAOSTAT світовий попит на суницю продовжує постійно зростати. Китай, США та Єгипет посідають трійку лідерів за виробництвом суниці у світі. Китай виробляє більше 4 мільйона тонн суниці. Дані звіту FAO свідчать, що Китай посідає перше місце з виробництва суниці з далекого 1994 року. На другому місці Сполучені Штати Америки, які виробили

близько 1,3 мільйона тонн суниці. Третє місце посідає Єгипет, випереджаючи Туреччину [2] (рис. 2).

Рис.2. Виробництво ягід суниці садової у світі у 2024 р.

Основна частка світового виробництва суниці садової припадає саме на країни Азії і становить 48,7%, що свідчить про домінування цього регіону, насамперед завдяки Китаю як провідного виробника. Американський континент займає 25% глобального виробництва, демонструючи високу ефективність вирощування та розвинену інфраструктуру переробки, зокрема у США та Мексиці. Європа забезпечує лише 16,3% світового обсягу, маючи стабільне виробництво, орієнтоване на якість продукції. Африка виробляє 9,2% суниці, і цей показник поступово зростає завдяки розвитку сектору в Північній Африці (особливо Єгипту і Марокко). Найменшу частку займає Океанія – 0,8%, де виробництво спрямоване переважно на задоволення внутрішнього попиту (рис. 3) [3].

Рис. 3. Виробництво ягід суниці садової за регіонами світу у 2024 р.

Додатково слід відзначити, що у Китайській Народній Республіці лише три провінції забезпечують понад 60 відсотків виробництва суниці в цій країні: Хебей, Шаньдун та Ляонін. Штат Каліфорнія виробляє 90 відсотків врожаю суниці у Сполучених Штатах Америки, а Флорида, Орегон, Північна Кароліна та Мічиган останні 10 відсотків. У Єгипті Ісмаїлія, Бейхейра та Калуобія є регіонами, які виробляють найбільше суниці.

Україна посідає 21 місце у світі за виробництвом суниці. Хоча виробництво суниці садової у багатьох країнах залишається популярним, дедалі більше на її вирощування впливає зміна клімату, яка створює комфортний природний ареал для розповсюдження багатьох видів шкідників, котрі знижують врожаї, що призводить до перевищення попиту над пропозицією в деяких країнах. У зв'язку з цим, нагальною потребою є постійне удосконалення системи захисту суниці садової від шкідливого ентомокомплексу. Враховуючи те, що суниця садова (*Fragaria x ananassa* Duch.) це культура, яка потребує точних термінів збору врожаю та швидкого охолодження для транспортування, більшість суниці садової у світі не відправляється далеко від місць її вирощування, якщо бракує достатніх ресурсів для замороження та доставки на експорт, і є більше орієнтованою культурою саме на внутрішній ринок.

Встановлення фотоелектричних панелей над посівами змінює ключові параметри мікроклімату, зокрема знижує температуру, інтенсивність прямих сонячних променів та випаровування, а також підвищує вологість ґрунту й повітря. Зниження швидкості вітру та випаровування під панелями призводить до стабільного підвищення відносної вологості повітря на 12–18% порівняно з відкритим полем [4, с.120]. Незважаючи на активний розвиток досліджень з використанням агрофотовольтаїки, прямі емпіричні дослідження, присвячені впливу агрофотовольтаїчних систем на шкідників суниці садової, майже

відсутні. Таким чином, формується певна наукова прогалина, що потребує додаткових міждисциплінарних досліджень на перетині ентомології, екології та відновлюваної енергетики.

Агроценоз суниці садової є доволі складною екосистемою, у якій формуються стійкі зв'язки між культурою та фітофагами. Контроль шкідників цієї ягоди виступають дуже важливим регуляторним чинником її продуктивності, впливаючи на фізіологічний стан рослин і якість врожаю для фермера. Відомо, що популяційна динаміка шкідників суниці (зокрема попелиць, трипсів, слимаків) значною мірою визначається температурними умовами. У цьому контексті зміни мікроклімату під фотоелектричними панелями можуть суттєво впливати на взаємодії в агроекосистемі і у свою чергу на показник врожайності ягоди. Стандартні APV-системи не завжди забезпечують ефективний контроль шкідників без додаткових заходів контролю шкідників (наприклад, використання інсект-сіток, встановлення пасток).

Впровадження APV панелей суттєво зменшить шкодочинність Оленки волохатої (*Epicometis hirta* Poda.), активний літ якої розпочинається при температурі +15 °C – +18 °C і вище. Дефіцит прямого ультрафіолету під панелями насамперед створить ефект світлового затінення для квіток суниці. Упродовж травня-червня самки шкідника відкладають яйця у ґрунт. Кожна самка відкладає до 20 яєць [5, с.216], [6, с.45]. Аналогічна тенденція простежуватиметься і щодо Пильщика суничного (*Allantus cinctus*), чий репродуктивний цикл уповільнюється через відсутність температурних піків на поверхні листка [7, с.215]. Малиново-суничний довгоносик (*Anthonomus rubi*) є одним з найнебезпечніших шкідників для суниці, його активність у весняний період (фаза бутонізації) напряму корелює з прогріванням верхнього шару повітря над ґрунтом. Затримка ранкового прогрівання промислових насаджень під панелями більше ніж на 2 години скоротить активність шкідника для підгризання квітконосів.

Щодо ризофагів, які живляться корінням суниці садової, таких як хрущ травневий (*Melolontha melolontha* L.) та комплекс Коваликів (*Agriotes spp.*), ситуація виглядає складнішою, але контрольованою (рис. 4). З одного боку, стабільна вологість ґрунту під панелями сприятиме виживанню личинок. З іншого боку, відсутність перегріву ґрунту у червні-липні робить ці ділянки менш привабливими для самок хруща під час яйцекладки. Таким чином, APV панелі можуть виступати фактором деконцентрації шкідників ґрунту, відтісняючи їх на периферію промислових насаджень. Попри ризики локального перезволоження, що сприяє концентрації та розповсюдження слимаків (*Deroceras reticulatum*), архітектура APV дозволяє конвертувати цей виклик у перевагу: передбачуваність зон стоку опадів під панелями дає змогу відмовитися від хімічних методів захисту на користь точкового моніторингу та пасток з атрактантами. Додатковою перевагою є впровадження бар'єрних та клейових систем на опорних конструкціях панелей з нанесенням спеціальних липких стрічок або репелентних гелів на вертикальні стійки [8, с.15].

Рис.4. Личинки хруща травневого (*Melolontha melolontha* L.) у ґрунті промислових насаджень. Автор фото: Артем Садомов

Агрофотовольтаїка – це не лише крок до енергонезалежності фермерського господарства, а й перехід до нового підходу в системі захисту рослин. Можна висунути наукове припущення, що основним викликом залишається контроль вологолюбних шкідників та адаптація біологічного захисту до умов штучного затінення від сонця, спричиненого встановленими панелями у промислових насадженнях. Агрофотовольтаїка потенційно може як знижувати шкідливість окремих видів фітофагів через стабілізацію мікроклімату та сприяти посиленню біологічного контролю, так і створювати умови для зміни видового та чисельного складу шкідників. Подальші дослідження мають бути спрямовані на кількісну та якісну оцінку цих ефектів для суниці садової (*Fragaria x ananassa* Duch.) з використанням агрофотовольтаїчних панелей, з урахуванням регіональних кліматичних умов, порівняння сортів рослин (червневого плодоношення, ремонтантних сортів), а також технологій вирощування.

Список використаних джерел

1. Гель І.М., Рожко І.С. Суниця: біологія, сорти, технології вирощування та переробки (укр.). Львів, 2012. Український бестселер. С. 101.
2. World's Leading Strawberry Production Countries. [Електронний ресурс]. Режим доступу: <https://www.fao.org/faostat/en>
3. Food and Agricultural Organization. Statistical Data Base. Crops. FAO: Rome, Italy, 2024

4. Кривко П. І. Біологічний захист суниці садової від кліщів-фітофагів у закритому та напівзакритому ґрунті. К.: Нора-прінт, 2023. С. 120.
5. Яновський Ю. П., Воеводін В. В., Лапа О. М., Чепернатий Є. В., Ягідництво: навч. посіб. / за ред. Ю. П. Яновського, О. М. Лапи. К.: Колобіг, 2009. С. 216.
6. Бабаєва Г. О. Аналіз ентомофауни ягідників у затінених агроєкосистемах. Аграрна наука та практика, 2024. № 4. С. 45–58.
7. Шевчук І. В., Москаленко Ю. П. Шкідники та хвороби суниці садової: атлас-визначник. Харків : Основа, 2022. С. 215.
8. Дроздов С. В. Цифрові рішення в моніторингу шкідників. Агротехніка та енергоефективність. 2025. № 3. С. 15–22.